

TRANSFORMASI POLITIK SURIAH PASCA JATUHNYA REZIM ASSAD: TANTANGAN TRANSISI PEMERINTAHAN DI BAWAH AHMED AL-SHARAA

Rara Fa'izah Armani, Novianti Fitri Zahra, Slamet Muliono Redjosari

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia
Email: rfaizaharmani2005@gmail.com

Abstract

The fall of the Bashar Al-Assad regime in December 2024 was the turning point for the biggest political change in Syria since the outbreak of the civil war in 2011. This regime change opened a new step in state development and political transition which is now led by Ahmed Al-Sharaa as president of the transition period. This article was written with the aim of analyzing the political transformation of Syria after the fall of the Assad regime and identifying the challenges that the government will face in this transition period in building political legitimacy, restoring security stability and reconstructing state institutions. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data was obtained through literature studies from scientific journals, international organization reports, and official government documents. This analysis uses the theory of political transition and state building to become a basis for understanding the dynamics of political change that is occurring. This research found that the Ahmed al-Sharaa government succeeded in creating a transitional structure through the formation of an interim government and the promulgation of a new constitution, but they still faced various challenges in the form of domestic political divisions, sectarian conflicts, the Kurdish issue, economic reconstruction challenges, as well as the intervention of external actors such as Turkey, Iran, Russia and the United States. The future stability of Syria depends greatly on the ability of the transitional government to build inclusive political legitimacy and create state institutions capable of accommodating the diversity of Syrian society.

Keywords: Regime, Political Transformation, State Building

Abstrak

Jatuhnya rezim Bashar Al-Assad pada Desember 2024 menjadi titik balik perubahan politik terbesar di Suriah sejak pecahnya perang saudara di tahun 2011. Perubahan rezim ini membuka langkah baru dalam pembangunan negara dan transisi politik yang sekarang dipimpin oleh Ahmed Al-Sharaa sebagai presiden masa transisi. Tulisan ini ditulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi politik Suriah pasca jatuhnya rezim Assad dan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang akan dihadapi pemerintahan di masa transisi ini dalam membangun legitimasi politik, memulihkan stabilitas keamanan dan merekonstruksi institusi negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dan dokumen resmi pemerintah. Analisis ini menggunakan teori transisi politik dan *state bulding* untuk menjadi landasan pemahaman dinamika perubahan politik yang terjadi. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintahan Ahmed al-Sharaa berhasil menciptakan struktur transisi melalui pembentukan pemerintahan sementara dan pengumuman konstitusi yang baru, namun mereka masih menghadapi berbagai tantangan berupa perpecahan politik domestik, konflik sektarian, isu Kurdi, tantangan rekonstruksi ekonomi, serta intervensi aktor eksternal seperti Turki, Iran, Rusia, dan Amerika Serikat. Masa depan stabilitas Suriah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah transisi membangun legitimasi politik yang inklusif dan menciptakan institusi negara yang mampu mengakomodasi keberagaman masyarakat Suriah.

Kata Kunci: Rezim, Transformasi Politik, State Building

Pendahuluan

Konflik Suriah termasuk dalam salah satu konflik paling kompleks sepanjang sejarah kawasan Timur Tengah modern. Konflik ini dimulai pada tahun 2011 yang termasuk dari bagian gelombang Arab Spring yang berkembang menjadi perang saudara berkepanjangan yang melibatkan banyaknya kelompok domestik dan aktor internasional. Selama lebih dari sepuluh tahun, pemerintahan Bashar Al-Assad berhasil mempertahankan kekuasaannya melalui dukungan bantuan militer Rusia dan Iran, namun perkembangan politik dan militer di penghujung tahun 2024 menghasilkan suatu perubahan tidak terduga yaitu, rezim Assad yang jatuh setelah ofensif yang dilakukan oleh kelompok oposisi.

Kejatuhan rezim Assad menjadi suatu pertanda berakhirnya dominasi keluarga Assad dalam politik Suriah dalam kurun waktu lebih dari lima dekade. Kejatuhan rezim ini menjadi suatu titik balik yang menciptakan fase baru untuk pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Ahmed Al-Sharaa. Di bulan Januari tahun 2025, Ahmed Al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden masa transisi dan membentuk pemerintahan sementara yang mempunyai

tugas memimpin proses transformasi politik negara. Adanya pemerintahan baru ini berusaha untuk dapat memperkenalkan struktur konstitusional baru melalui Deklarasi Konstitusional 2025 yang mengatur masa transisi selama lima tahun kedepan.

Perubahan politik ini menjadi peluang bagi hadirnya system politik yang lebih baik, namun proses transisi ini masih menghadapi tantangan yang cukup serius. Konflik berkepanjangan selama lebih dari sepuluh tahun masih meninggalkan jejak kerusakan institusional, polarisasi sosial dan juga krisis ekonomi yang serius. Selain itu, keberadaan berbagai kelompok sektarian dan etnis seperti Kurdi, Alawi, Sunni juga menciptakan suatu tantangan untuk upaya pembangunan yang lebih baik.

Di tingkat global, Suriah juga masih menjadi tempat persaingan geopolitik berbagai kekuatan regional dan global. Turki, Iran, Rusia, AS dan para negara teluk masih memiliki kepentingan strategis yang berbeda-beda terhadap masa depan Suriah. Kondisi ini membuat proses transisi politik tak hanya berdasarkan dinamika domestik, namun dipengaruhi oleh susunan kekuatan global. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menjawab

dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana transformasi politik yang terjadi di Suriah pasca jatuhnya rezim Assad? Kedua, apa saja tantangan yang dihadapi pemerintahan Ahmed al-Sharaa dalam menjalankan proses transisi politik dan pembangunan negara?

Literatur Review

Konflik Suriah merupakan salah satu isu yang paling banyak dikaji dalam studi Timur Tengah kontemporer. Sebagian besar penelitian menyoroti perang saudara, intervensi aktor eksternal, serta implikasinya terhadap keamanan regional. Phillips (2020) menjelaskan bahwa konflik yang bermula dari gelombang protes pada tahun 2011 kemudian berkembang menjadi perang multidimensional yang melibatkan pemerintah Suriah, kelompok oposisi, organisasi bersenjata non-negara, serta berbagai kekuatan regional dan internasional. Perkembangan tersebut menjadikan konflik Suriah tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan domestik semata, melainkan sebagai konflik yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai kepentingan politik dan keamanan pada tingkat lokal, regional, dan global.

Dalam konteks tersebut, Hinnebusch dan Zintl (2015) berpendapat bahwa dinamika konflik Suriah merupakan hasil dari hubungan timbal

balik antara faktor internal dan eksternal. Menurut mereka, ketidakstabilan politik dalam negeri, fragmentasi sosial, serta kebijakan pemerintah berinteraksi dengan keterlibatan aktor asing yang memiliki kepentingan strategis di kawasan. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Daher (2019), yang menilai bahwa perang berkepanjangan telah mengubah struktur ekonomi dan sosial Suriah secara signifikan serta melemahkan kapasitas negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Selain itu, Yassin-Kassab dan Al-Shami (2016) menunjukkan bahwa konflik telah melahirkan berbagai bentuk tata kelola lokal yang berkembang di luar kontrol pemerintah pusat, sehingga menghasilkan perubahan mendasar dalam hubungan antara negara dan masyarakat.

Literatur lainnya juga banyak membahas bagaimana keterlibatan aktor eksternal memengaruhi arah perkembangan konflik. Lund (2024) menjelaskan bahwa Suriah telah menjadi arena persaingan geopolitik yang mempertemukan kepentingan Rusia, Iran, Turki, Amerika Serikat, dan negara-negara Teluk. Sementara itu, Heydemann (2023) menekankan bahwa keberlangsungan konflik dan proses pemulihan pascaperang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kekuatan eksternal yang terus membentuk konfigurasi politik Suriah. Oleh karena

itu, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada konflik bersenjata, keamanan regional, dan persaingan geopolitik sebagai variabel utama dalam menjelaskan perkembangan Suriah.

Kemudian di sisi yang lain, kajian mengenai transisi politik menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami perubahan politik pascakonflik. O'Donnell dan Schmitter (1986) menjelaskan bahwa keberhasilan transisi tidak hanya ditentukan oleh runtuhnya rezim lama, tetapi juga oleh kemampuan para aktor politik dalam membangun kesepakatan baru yang mampu menjadi dasar bagi terbentuknya tatanan politik yang lebih stabil. Linz dan Stepan (1996) menambahkan bahwa proses konsolidasi institusi politik merupakan tahapan penting untuk memastikan keberlanjutan sistem politik pascatransisi. Dengan demikian, pergantian rezim tidak dapat dipandang sebagai akhir dari proses perubahan politik, melainkan sebagai awal dari pembentukan struktur kekuasaan yang baru.

Selain transisi politik, pendekatan *state building* juga memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami tantangan negara pascakonflik. Fukuyama (2014) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan negara bergantung pada

kapasitas institusi, supremasi hukum, dan legitimasi politik yang dimiliki pemerintah. Sementara itu, Call (2008) berpendapat bahwa negara pascakonflik umumnya menghadapi persoalan berupa lemahnya birokrasi, rendahnya kapasitas pelayanan publik, dan belum terintegrasinya sektor keamanan secara efektif. Dalam konteks tersebut, pembangunan negara tidak hanya berkaitan dengan pembentukan institusi formal, tetapi juga menyangkut kemampuan negara dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif.

Berdasarkan berbagai literatur tersebut, dapat dilihat bahwasannya penelitian mengenai Suriah selama ini lebih banyak berfokus pada penyebab konflik, dinamika perang saudara, intervensi asing, serta dampaknya terhadap keamanan regional. Namun, kajian yang secara khusus membahas transformasi politik Suriah setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad dan tantangan yang dihadapi pemerintahan Ahmed al-Sharaa dalam mengelola masa transisi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menganalisis transformasi politik Suriah pasca-Assad melalui perspektif teori transisi politik dan *state building*. Pendekatan tersebut digunakan untuk

menjelaskan bagaimana perubahan rezim memengaruhi pembentukan tatanan politik baru serta berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah transisi dalam membangun kembali kapasitas negara pascakonflik.

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mencari struktur teori yang dapat menjawab atau menganalisis fenomena ini. Peneliti mencoba menggunakan teori transisi politik yang dikembangkan oleh Guillermo O'Donnell dan Philippe Schmitter. Teori ini mencoba menjelaskan proses perubahan rezim lama ke rezim baru. Fokus teori ini terdapat pada proses negosiasi elite, pembentukan suatu institusi baru dan pencarian legitimasi politik

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep state building oleh Fukuyama, dimana menurutnya keberhasilan pembangunan negara bergantung pada kapasitas institusional, legitimasi politik dan efektivitas pemerintahan. Dalam isu Suriah, konsep ini menjadi relevan untuk dapat menjelaskan tantangan yang dihadapi pemerintahan transisi untuk membangun kembali institusi negara yang dulunya rusak karena konflik yang berkepanjangan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian jatuh di bagaimana transformasi politik Suriah pasca jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada periode 2025–2026. Dengan peroleha data melalui studi literatur yang meliputi artikel jurnal, laporan organisasi internasional, dokumen pemerintah, dan sumber berita. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola perubahan politik dan tantangan yang dihadapi pemerintahan transisi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji transformasi politik yang terjadi di Suriah setelah berakhirnya pemerintahan Bashar al-Assad. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena politik yang berlangsung dalam konteks sosial dan historis tertentu. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis berbagai dinamika yang memengaruhi proses transisi politik serta pembangunan negara pada masa pemerintahan transisi Ahmed al-Sharaa.

Penelitian difokuskan pada perkembangan politik Suriah selama periode 2025–2026, yaitu fase awal

setelah perubahan rezim yang ditandai oleh pembentukan pemerintahan transisi dan berbagai upaya reformasi politik. Pemilihan studi kasus sebagai pendekatan penelitian didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara rinci karakteristik, tantangan, dan perubahan yang terjadi dalam satu kasus tertentu, yakni Suriah pasca jatuhnya rezim Assad.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan, serta publikasi lembaga penelitian yang membahas perkembangan politik Suriah dan kawasan Timur Tengah. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan laporan dari organisasi internasional dan media kredibel untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan terbaru yang berkaitan dengan pemerintahan transisi Suriah.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menyeleksi berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama penelitian, seperti transformasi

politik, legitimasi pemerintahan transisi, pembangunan institusi negara, dan tantangan yang dihadapi dalam proses rekonstruksi pascakonflik.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk menafsirkan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis guna menemukan pola, kecenderungan, serta hubungan antarfenomena yang berkaitan dengan proses transisi politik di Suriah. Tahap analisis dimulai dari proses pengorganisasian data, pengelompokan informasi berdasarkan kategori tertentu, hingga penarikan kesimpulan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Dalam proses interpretasi data, penelitian ini menggunakan teori transisi politik dan teori state building sebagai kerangka analisis. Kedua teori tersebut digunakan untuk menjelaskan perubahan politik yang terjadi setelah runtuhnya rezim Assad sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pemerintahan Ahmed al-Sharaa dalam membangun legitimasi politik dan memperkuat kapasitas negara pada masa transisi. Untuk menjaga keakuratan hasil penelitian, data yang diperoleh dibandingkan dengan berbagai sumber yang berbeda sehingga memungkinkan dilakukannya verifikasi terhadap informasi yang digunakan dalam

penelitian.

Diskusi

Runtuhnya pemerintahan Assad di bulan Desember 2024 menjadi suatu peristiwa politik yang paling memberi dampak signifikan dalam sepanjang sejarah Suriah modern sejak pecahnya konflik sipil di tahun 2011. Peristiwa ini mengakhiri dominasi keluarga Assad yang sudah memimpin Suriah selama lebih dari lima dekade sejak Hafez Al-Assad mengambil alih kekuasaan di tahun 1970. Sepanjang periode ini, sistem politik Suriah berkembang sebagai rezim otoriter yang berpusat pada Partai Ba'ath dengan kontrol kuat terhadap militer, birokrasi negara dan aparat keamanan (Hinnebush, 2019).

Selama perang saudara yang sudah berlangsung sejak tahun 2011, pemerintahan Assad dapat mempertahankan kekuasaannya melalui dukungan militer dan politik dari Rusia dan Iran. Intervensi Rusia sejak tahun 2015 berhasil mengubah keseimbangan kekuatan di lapangan dan juga memungkinkan pemerintahan Suriah dapat merebut kembali sejumlah wilayah strategis yang sebelumnya di kuasai oleh para kelompok oposisi (Philips, 2020). Di sisi lain, Iran dan kelompok proksi nya memainkan perannya dalam mempertahankan posisi pemerintahan Assad melalui dukungan militer dan

logistik. Namun, kemampuan pertahanan rezim tetap menghadapi tantangan dari berbagai faktor salah satunya krisis ekonomi dalam kurun waktu yang cukup panjang menyebabkan peningkatan inflasi, menurunnya daya beli masyarakat dan memburuknya pelayanan publik. Selain itu, sanksi internasional yang berlaku terhadap Suriah membuat kondisi ekonomi nasional buruk dan membatasi kemampuan pemerintah untuk melakukan pemulihan pasca perang (World Bank, 2024).

Di saat yang sama, krisis semakin terlihat muncul perubahan dalam dinamika regional Timur Tengah, dimana sejumlah negara mulai mengurangi dukungan terhadap status quo politik yang dijalankan oleh rezim Assad. Situasi ini menciptakan ruang bagi para kelompok oposisi untuk dapat memperluas pengaruh politik dan militernya sampai akhirnya berhasil menyingkirkan pemerintahan Assad pada akhir tahun 2024.

Pasca runtuhnya rezim Assad, Ahmed Al-Sharaa hadir sebagai tokoh pemimpin utama di masa transisi yang dibentuk untuk mengelola proses perubahan politik. Pemerintahan di masa transisi ini hadir dengan upaya penuh untuk menjaga stabilitas nasional dan mempersiapkan reformasi politik yang diperlukan untuk membangun sistem

pemerintahan pasca konflik (International Crisis Group, 2025). Kehadiran Al-Sharaa menggambarkan suatu perubahan yang signifikan dalam struktur kekuasaan Suriah yang baru. Jika rezim Assad mendapatkan legitimasi melalui kontrol institusional dan kekuatan koersif negara, pemerintahan transisi ini berupaya membangun legitimasi melalui konsensus politik, reformasi kelembagaan dan rekonsiliasi nasional (Heydemann, 2023).

Di masa pemerintahan transisi ini, transformasi politik menjadi fokus dengan upaya reformasi konstitusional. Di masa ini mencoba untuk memperkenalkan Deklarasi Konstitusional sebagai struktur hukum sementara yang mengatur proses transisi politik dan pembangunan institusi yang baru (Carnegie Middle East Center, 2025). Deklarasi ini dibuat untuk mengatur distribusi kewenangan politik dan memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam situasi negara pasca konflik ini, keberadaan struktur hukum transisional menjadi penting karena mampu mengurangi ketidakpastian politik dan menciptakan stabilitas kelembagaan (Fukuyama, 2014).

Selain reformasi konstitusional, pemerintah di masa transisi ini juga melakukan restrukturisasi birokrasi dan lembaga negara. Reformasi ini dibuat

untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mengurangi praktik patronasi yang berkembang selama era Assad dan memperkuat akuntabilitas publik. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi para kelompok masyarakat sipil dan aktor non-negara sebagai bagian dari usaha untuk membangun sistem politik yang lebih baik (Heydemann, 2023).

Transformasi politik ini juga terlihat pada perubahan fokus kebijakan luar negeri. Masa pemerintahan transisi berupaya untuk memperbaiki hubungan baik dengan para negara Arab dan membuka pintu kerja sama yang lebih luas untuk mendukung proses rekonstruksi nasional (Middle East Insitute, 2025). Pada era Assad, hubungan strategis Suriah menjadi bergantung pada Rusia dan Iran. Sebaliknya, pemerintahan Al-Sharaa berusaha untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih praktis untuk menarik investasi, bantuan pembangunan dan pengakuan internasional (Lund, 2025).

Perubahan-perubahan ini memperlihatkan bahwa transformasi politik di Suriah tak hanya tentang pergantian elite pemerintahan, namun juga tentang upaya pembangunan ulang mengenai tata kelola politik yang berbeda dari sistem sebelumnya.

Hasil

A. Transformasi Politik Suriah

Dari segala dinamika transisi politik ini, transformasi politik yang terjadi di Suriah pasca jatuhnya Al-Assad menunjukkan karakteristik yang disebut sebagai political opening dimana rezim yang berkuasa kehilangan kemampuan untuk mempertahankan dominasi politiknya sehingga membuka peluang adanya rezim baru (Huntington, 1991). Dalam konteks Suriah, jatuhnya rezim Assad menjadi fase liberalisasi politik yang mengakhiri dominasi kekuasaan keluarga tertentu dan menjadi akhir dari sistem politik yang berlandas pada Partai Ba'ath dan kontrol aparat keamanan negara (Hinnebusch, 2019).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi politik Suriah tidak hanya sekedar ditandai oleh adanya pergantian pemimpin, tetapi juga perubahan sumber legitimasi kekuasaan. Di masa Assad, legitimasi politik berdasar pada kontrol militer, dominasi partai Ba'ath dan dukungan aktor eksternal seperti Iran dan Rusia. Dan sebaliknya, pemerintahan Al-Sharaa berusaha untuk membangun legitimasi melalui pembentukan pemerintahan transisi, rekonsiliasi nasional dan reformasi institusi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa proses transisi ini

masih berada pada tahap awal dimana suatu transisi dapat dianggap berhasil jika para aktor politik utama menerima institusi baru sebagai landasan struktur yang sah untuk mendapatkan dan menggunakan kekuasaan (Linz dan Stepan, 1996). Hal ini menunjukkan bahwa situasi di Suriah belum sepenuhnya tercapai karena masih adanya beberapa kelompok politik, etnis dan sektarian yang masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembangunan politik negara. Dalam hal ini, transformasi politik Suriah termasuk dalam proses transisi yang belum terintegrasi. Jatuhnya rezim Assad memang menjadi peluang bagi adanya perubahan politik yang lebih baik namun keberhasilan transisi masih sangat berpacu pada kemampuan pemerintahan baru dalam menciptakan tatanan politik yang mampu diterima pada semua kelompok masyarakat.

Selain perubahan rezim, penelitian ini menemukan bahwa dinamika politik Suriah pasca Assad menggambarkan proses *state building*. Negara pasca konflik umumnya menghadapi tantangan berupa lemahnya kapasitas institusional, terbatasnya kemampuan negara dalam menyediakan pelayanan public dan rendahnya efektivitas pemerintahan (Call, 2008). Konsep ini menjadi relevan dengan situasi Suriah. Konflik yang

berlangsung menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, birokrasi, sistem pendidikan, kesehatan dan kapasitas ekonomi nasional (World Bank, 2025). Ini diakibatkan dari pemerintahan transisi tidak hanya dituntut menciptakan stabilitas politik tetapi juga membangun kembali kapasitas dasar negara.

Dalam perspektif *state building*, pembentukan pemerintahan transisi, restrukturisasi lembaga negara, dan reformasi birokrasi termasuk dalam bagian dari upaya pembangunan kembali institusi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi negara secara efektif (Fukuyama, 2014). Dengan kata lain, transformasi politik dan pembangunan negara di Suriah adalah dua proses yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada pembentukan institusi baru, namun juga pada kemampuan institusi untuk berfungsi secara efektif dalam situasi pasca konflik. Oleh karena itu, keberhasilan transisi politik sangat bergantung pada keberhasilan transisi politik sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan kapasitas negara.

B. Pergeseran Sumber Legitimasi

Temuan penelitian ini juga menemukan adanya perubahan sumber legitimasi politik pasca runtuhnya rezim

Assad. Di era Assad, legitimasi pemerintahan dibangun melalui kontrol terhadap institusi militer, jaringan patronase politik yang berpusat pada elite penguasa dan aparat keamanan (Perthes, 2023). Namun, setelah adanya pemerintahan transisi, legitimasi politik tidak lagi berlandas pada cara yang sama. Pemerintahan masa transisi ditemui pada kebutuhan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yang sudah mengalami konflik panjang, krisis ekonomi dan polarisasi sosial. Hal ini membuat pemerintahan transisi mencoba untuk membangun institusi yang lebih baik, membangun konsensus nasional dan peningkatan keikutsertaan politik masyarakat (International Crisis Group, 2025).

Hal ini sejalan dengan (Fukuyama, 2014) yang menempatkan legitimasi sebagai salah satu landasan utama negara modern. Menurutnya, suatu institusi politik hanya dapat berfungsi secara baik jika mendapat pengakuan dari masyarakat yang menjadi objek pemerintahan. Pemerintahan Al-Sharaa harus berupaya membangun legitimasi tersebut melalui kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat pasca konflik.

Hal ini membuat, peneliti berpendapat bahwa transformasi politik Suriah tidak hanya ditandai oleh

perubahan institusional, tetapi oleh perubahan cara negara dalam mendapatkan legitimasi. Pergeseran ini menjadi salah satu indikator penting yang membedakan pemerintahan transisi dari rezim sebelumnya.

C. Tantangan Politik dalam Masa Transisi

Transisi politik memang sudah dimulai dan peneliti menemukan adanya tantangan dalam pemerintahan Al-Sharaa dalam pembangunan konsensus politik nasional. Masa transisi ini menjadi riskan ketika banyak kelompok yang sebelumnya dalam lingkaran yang sama dalam melawan rezim lama mulai memperjuangkan kepentingannya masing-masing dalam tatanan politik baru. Fenome ini terjawab dari adanya kelompok oposisi, komunitas Kurdi, komunitas Alawi dan kelompok Islamis memiliki kepentingan politik yang berbeda-beda dalam pembangunan masa depan negara. Sebagian kelompok memiliki keinginan desentralisasi yang lebih luas, sementara kelompok lain menekankan pentingnya mempertahankan struktur negara yang kuat dan terpusat (Lund, 2024).

Banyaknya kepentingan ini menunjukkan bahwa tantangan utama pemerintah di masa transisi ini tidak lagi soal menjatuhkan rezim lama, namun bagaimana membangun kesepakatan baru

tentang representasi politik dan identitas nasional Suriah. Apabila konsensus ini gagal dalam membangun maka proses transisi ini berpotensi mengalami kemacetan dan memicu konflik baru seperti yang terjadi di beberapa negara lain pasca konflik lainnya (Paris & Sisk, 2009). Oleh karena itu, keberhasilan di masa transisi sangat bergantung pada kemampuan pemerintahan dalam membuat mekanisme politik yang dapat mengakomodasi keberagaman sosial dan politik yang ada di masyarakat.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa terdapat empat tantangan utama dalam proses pembangunan negara pasca jatuhnya Assad. Pertama, konflik yang berkepanjangan membuat lemahnya kapasitas birokrasi negara dimana banyak institusi pemerintahan kehilangan sumber daya manusia, kapasitas administrasi dan kemampuan operasionalnya (OECD, 2024). Situasi ini membuat kesulitan tersendiri untuk pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi dasar sebagai pemerintah secara efektif.

Kedua, pemecahan sektor keamanan yang masih terdapat berbagai kelompok bersenjata yang beroperasi di beberapa wilayah Suriah (United Nations, 2025). Situasi ini memperlihatkan bahwa negara belum sepenuhnya mampu mengatur penggunaan kekerasan yang

sah, padahal kemampuan ini termasuk dalam karakteristik dasar negara yang modern (Fukuyama, 2014).

Ketiga, krisis ekonomi yang panjang mengakibatkan tingkat kemiskinan yang tinggi, kerusakan infrastruktur dan juga rendahnya investasi menjadi hambatan besar bagi proses pembangunan ulang nasional (UNDP, 2025). Pengalaman dari berbagai negara pasca konflik sering menunjukkan kegagalan dalam perbaikan kondisi ekonomi yang sering kali berkontribusi terhadap munculnya ketidakstabilan politik baru (Paris & Risk, 2009).

Keempat, keterlibatan para aktor luar seperti Turki, Iran, Rusia, Amerika Serikat serta para negara teluk masih memiliki kepentingan strategis terhadap masa depan Suriah (SIPRI, 2024). Di satu sisi dukungan internasional diperlukan guna membantu pembangunan ulang nasional, namun di sisi lain keterlibatan ini membuat adanya potensi memengaruhi kemandirian pemerintah dalam menentukan arah pembangunan negara (Middle East Institute, 2025). Berdasarkan temuan ini, peneliti menemukan bahwa tantangan pembangunan negara di Suriah tidak hanya berasal dari persoalan domestic, namun juga kompleksitas lingkungan regional dan internasional yang mengelilinginya.

Berdasarkan keseluruhan analisis, peneliti menemukan bahwa transformasi politik Suriah pasca jatuhnya Al-Assad belum dapat dipahami sebagai keberhasilan demokratisasi atau keberhasilan transisi politik secara utuh. Sebaliknya, Suriah saat ini masih dalam fase transisi yang ditandai oleh adanya upaya dalam membangun institusi baru, mencari legitimasi politik dan memperkuat kapasitas negara. Temuan penelitian yang lain juga menunjukkan adanya tantangan besar pemerintahan Ahmed Al-Sharaa tidak hanya terletak pada pergantian rezim namun juga pada kemampuan rezim baru dalam membangun negara pasca konflik. Hal ini terlihat pada besarnya tantangan yang dihadapi dalam bidang keamanan, birokrasi, ekonomi dan integrasi sosial politik.

Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa teori transisi politik memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan proses runtuhnya rezim Assad dan munculnya pemerintahan baru. Namun, untuk memahami prospek jangka panjang Suriah, teori *state building* memiliki penjelasan yang lebih kuat karena mampu menjelaskan bagaimana legitimasi, kapasitas negara, dan efektivitas institusi yang menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi politik pascakonflik. Hal ini, membuat masa

depan Suriah tak hanya ditentukan oleh keberhasilan dalam menggantikan rezim lama, namun juga oleh kemampuan pemerintahan Al-Sharaa dalam membangun kembali negara yang lebih stabil, baik dan mampu mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi politik Suriah pasca jatuhnya rezim Bashar al-Assad termasuk dalam perubahan politik yang bersifat struktural dan tidak terbatas pada pergantian kepemimpinan nasional semata. Runtuhnya rezim Assad pada akhir tahun 2024 mengakhiri dominasi politik keluarga Assad dan Partai Ba'ath yang telah berlangsung selama lebih dari lima dekade. Perubahan tersebut membuka fase transisi politik yang ditandai oleh pembentukan pemerintahan transisi di bawah Ahmed al-Sharaa, penyusunan struktur konstitusional baru, serta upaya restrukturisasi institusi negara yang sebelumnya beroperasi di bawah sistem yang otoriter.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemerintahan Ahmed al-Sharaa menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan proses transisi politik dan pembangunan negara. Tantangan tersebut meliputi lemahnya legitimasi politik, fragmentasi politik domestik, konflik identitas dan sektarian, belum

terintegrasinya sektor keamanan nasional, krisis ekonomi pasca perang, serta keterlibatan berbagai aktor eksternal yang memiliki kepentingan berbeda terhadap masa depan Suriah. Beragamnya tantangan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas politik tidak dapat dicapai hanya melalui pergantian rezim, tetapi memerlukan kemampuan pemerintah dalam membangun konsensus politik yang inklusif dan institusi negara yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Call, C. T. (Ed.). (2008). *Building states to build peace*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
- Daher, J. (2019). *Syria after the uprisings: The political economy of state resilience*. London: Pluto Press.
- Daher, J. (2021). State, capital and political change in Syria. *Middle East Critique*, 30(2), 145–160.
- Fukuyama, F. (2014). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Heydemann, S. (2020). Beyond fragility: Syria and the challenges of reconstruction. *Contemporary Arab Affairs*, 13(4), 34–52.
- Heydemann, S. (2022). *Networks of privilege in the Middle East: The politics of economic reform revisited*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Hinnebusch, R. (2019). The Syrian conflict and international politics. *Mediterranean Politics*, 24(1), 117–125.
- Hinnebusch, R., & Saouli, A. (Eds.). (2019). *The war for Syria: Regional and international dimensions of the Syrian conflict*. London: Routledge.
- Huntington, S. P. (1991). *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Lund, A. (2022). The future of governance in Syria. *Middle East Policy*, 29(3), 88–101.
- O'Donnell, G., & Schmitter, P. C. (1986). *Transitions from authoritarian rule: Tentative conclusions about uncertain democracies*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- OECD. (2024). *States of fragility 2024*. Paris: OECD Publishing.
- Paris, R., & Sisk, T. D. (Eds.). (2009). *The dilemmas of statebuilding: Confronting the contradictions of postwar peace operations*. London: Routledge.

- Perthes, V. (2020). Surviving the Syrian conflict. *Third World Quarterly*, 41(8), 1301–1317.
- Phillips, C. (2020). The battle for Syria: International rivalry in the new Middle East (2nd ed.).
New Haven: Yale University Press.
- Phillips, C. (2021). The international politics of Syria's civil war. *International Affairs*, 97(2), 487–505.
- SIPRI. (2024). Military expenditure and armed conflict in the Middle East. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute.
- United Nations. (2024). Report of the Secretary-General on Syria. New York: United Nations.
- United Nations. (2025). Security and stabilization in Syria. New York: United Nations.
- United Nations Development Programme. (2024). Syria socio-economic assessment report.
New York: UNDP.
- United Nations Development Programme. (2025). Human development and recovery in Syria. New York: UNDP.
- World Bank. (2024). Syria economic monitor.
Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2025). Syria economic update.
Washington, DC: World Bank.
- Yassin-Kassab, R., & Al-Shami, L. (2016). *Burning country: Syrians in revolution and war*.
London: Pluto Press.